

"ANÁLISIS DEL UMBRAL DE RENTABILIDAD BORROSO: UN DESARROLLO OPERATIVO EN HOJA ELECTRÓNICA DE CÁLCULO PARA EL ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN INCERTIDUMBRE"

Cristina Mendaña Cuervo
Universidad de León (ESPAÑA)

RESUMEN

En el presente trabajo se realizará una breve descripción del modelo coste-volumen-beneficio como herramienta de apoyo a la toma de decisiones de gestión, estudiando las limitaciones que presenta principalmente en su utilización en situaciones inciertas.

Como consecuencia de lo anterior, se plantea la aplicación al modelo de la Teoría de los Subconjuntos Borrosos, desarrollando el "umbral de rentabilidad borroso" que trata de superar parte de los inconvenientes del modelo tradicional.

Posteriormente, se realiza un análisis de sensibilidad de las variables del modelo así planteado, con la finalidad de establecer la validez del mismo. Finalmente, se aplica el umbral de rentabilidad borroso a una situación hipotética cuyo desarrollo, para lograr mayor flexibilidad y operatividad, se complementa en Hoja Electrónica de Cálculo, operando sobre el mismo para distintos casos de estudio.

1. INTRODUCCIÓN

Para facilitar la toma de decisiones de gestión, especialmente en la planificación de los beneficios, donde se requiere tomar decisiones operativas que involucren la fijación de precios de un producto o servicio, la introducción de nuevos productos, el volumen de producción o prestación de servicio o el fomento de aquellas líneas de productos que son

más rentables, presenta gran interés el conocimiento de las relaciones existentes entre los costes, el volumen de producción y los beneficios.

En este sentido, el modelo coste-volumen-beneficio es uno de los instrumentos más utilizados como herramienta de ayuda en dicha toma de decisiones, dada la simplicidad y facilidad que ofrece de analizar las variaciones que posibles modificaciones en alguna de las variables del mismo provocan en el resto de variables.

No obstante, la misma simplicidad del modelo viene dada en cierta medida por las restricciones o hipótesis de partida a que es sometido, siendo una de las más significativas el hecho de precisar de información conocida o cierta, lo cual pone en entredicho la validez del análisis realizado con este modelo en aquellas situaciones que afectan al futuro, en las que la información que se posee acerca de las variables implicadas es imprecisa o incierta.

El objetivo de este trabajo consiste entonces en proponer un "modelo de umbral de rentabilidad borroso", para ello, a continuación se realiza una breve descripción del modelo coste-volumen-beneficio así como una representación gráfica y matemática del mismo desde el punto de vista tradicional.

En el apartado tercero se trata de aproximar el modelo coste-volumen-beneficio a la realidad, de forma que pueda ser una herramienta útil en todas las situaciones y, en concreto, en aquellas en las que será preciso trabajar con datos imprecisos o inciertos. Para ello, se plantea la formulación de un modelo a través de la matemática borrosa, propia de la incertidumbre, bajo el supuesto de información expresada en tripletas de confianza.

En el cuarto apartado, se trata de establecer la validez del modelo propugnado como instrumento de apoyo a la toma de decisiones, llevando a cabo un análisis de sensibilidad de las distintas variables del modelo, con el propósito de establecer su repercusión sobre el umbral de rentabilidad y sobre el beneficio.

Asimismo, y con la finalidad de dotar a nuestro modelo coste-volumen-beneficio borroso de mayor plasticidad, en el quinto apartado se realiza una aplicación práctica del mismo a una situación hipotética, cuyo desarrollo ha sido implementado en hoja electrónica de cálculo, en orden a facilitar la operatividad del mismo, realizando el análisis de modificaciones en alguna de las variables y analizando sus consecuencias.

Para finalizar, en el sexto apartado se establecen las consecuencias obtenidas de este estudio, principalmente con referencia a las posibles mejoras introducidas en el modelo clásico mediante la aplicación al mismo de la Teoría de los Subconjuntos Borrosos.

2. ANÁLISIS COSTE VOLUMEN-BENEFICIO

El análisis coste-volumen-beneficio sirve para determinar el volumen de ventas o prestación de servicios necesario para alcanzar los beneficios deseados, siendo una de las fórmulas más conocidas de dicho análisis el cálculo del *punto de equilibrio de beneficio o umbral de rentabilidad*.

A este respecto, se puede observar como desde el mismo instante en que una empresa inicia su actividad productiva o de prestación de servicios, soporta unas cargas de estructura (costes fijos) necesarias para llevar a cabo el propio funcionamiento, coincidiendo su cuantía con la pérdida que la misma contabilizaría si no se llevase a cabo tal proceso.

Posteriormente, ya comenzado dicho proceso y a medida que las cantidades de bienes o servicios producidos aumentan junto con su venta, y siempre que el precio de venta supere los costes variables medios, los ingresos correspondientes pueden ir absorbiendo una parte cada vez mayor de tales costes fijos, reduciendo de forma paulatina las pérdidas hasta que, para un determinado punto o volumen de producción y venta, los ingresos cubren tanto los costes variables como los fijos.

Este punto, correspondiente al volumen de ventas donde no existen ni pérdidas ni ganancias, se corresponde con el denominado *punto de equilibrio*, a partir del cual se inician las ventas rentables, de ahí su otra denominación como *umbral de rentabilidad*, mientras que para volúmenes de producción y venta por debajo de dicho umbral la empresa incurrirá en pérdidas.

El modelo del análisis coste-volumen-beneficio ha sido sometido a hipótesis restrictivas, con la principal finalidad de simplificar su aplicación, y cuyas repercusiones se traducen básicamente en dos consecuencias en primer lugar, en relación con los costes se asume un coste variable unitario constante, es decir, un comportamiento lineal de los costes. En segundo lugar, y con respecto a los ingresos, se trabaja bajo el supuesto de que el precio no varía con el volumen de producción y, por tanto, la función de ingresos es lineal.

De esta forma, la Figura 1 muestra la representación del punto de equilibrio bajo dichas restricciones :

Figura 1. Modelo gráfico del umbral de rentabilidad

Si bien la representación anterior es útil en múltiples aspectos, el análisis matemático del mismo es un método más rápido y flexible de elaborar información, máxime si se implementa en algún programa informático, que evite cálculos rutinarios, errores de cálculo y, como más adelante se expondrá, facilite el análisis de sensibilidad de las variables del modelo.

La relación existente entre el beneficio, los ingresos y los costes de una unidad económica viene representada por:

$$\text{Beneficio} = \text{Ingresos} - \text{Costes} - (\text{Unidades vendidas} \times \text{Precio de venta unitario}) - \\ - [(\text{Unidades vendidas} \times \text{Coste variable unitario}) + \text{Costes fijos}]$$

El modelo más elemental del punto de equilibrio se desarrolla basándose en el supuesto de que la empresa vende un sólo producto. De esta forma, si se denomina:

- X : N° de unidades de producto
- P_v: Precio de venta unitario
- CF : Costes fijos
- C_{v,j}: Coste variable unitario
- I : Ingresos totales = P_v × X
- CVT : Costes variables totales
- B : Beneficio total

Cabe establecer la siguiente igualdad:

$$B = X P_v - [X CV_U + CF] \quad [1]$$

y, en consecuencia:

$$P_v X = CV_U X + CF + B \quad [2]$$

es decir, las ventas son igual a la suma de los costes fijos, los costes variables y el beneficio.

Por tanto, si el modelo básico del punto de equilibrio tiene como objetivo fundamental determinar el nivel de producción para el que la empresa alcanza el equilibrio entre costes e ingresos, no teniendo, por tanto, ni beneficios ni pérdidas, esto es, cuando los recursos generados por los productos de la empresa permiten remunerar todos los costes, fijos y variables, tenidos en el período, entonces a partir de la expresión [2], haciendo B = 0 se puede obtener la siguiente:

$$P_v X = CF + CV_U X \quad [3]$$

de donde se obtiene,

$$P_v X - CV_U X = CF \quad [4]$$

esto es,

$$X (P_v - CV_U) = CF \quad [5]$$

de ahí que se tiene la formulación siguiente:

$$X = \frac{CF}{P_v - CV_U} \quad [6]$$

donde el denominador de esta expresión ($P_v - CV_U$) es conocido con la denominación de *margen de contribución*, cuyo significado económico es el siguiente: se trata de la contribución que cada unidad producida y vendida realiza a la cobertura de costes fijos y, una vez que estos están totalmente cubiertos, es decir, una vez que se ha alcanzado el umbral de rentabilidad, la contribución de cada unidad al beneficio. Por otro lado, dado que el precio unitario de venta y los costes variables unitarios se consideran constantes, el margen de contribución unitario también se mantendrá constante.

De acuerdo con lo anterior, la presentación del modelo coste-volumen-beneficio como herramienta operativa en la toma de decisiones se basa, en primer término, en su facilidad para exponer el comportamiento de los costes y de los ingresos y su relación con el volumen de producción y, en consecuencia, con el beneficio.

No obstante, el planteamiento del mismo tradicionalmente se realiza bajo una serie de hipótesis que le dotan de simplicidad y flexibilidad en su utilización [entre otros, HORNGREN, 1984, pág. 52], entre las que destaca por su importancia el hecho de que se plantea en una situación determinista, donde los valores de los componentes o variables del modelo son conocidos con certeza. Esta consideración hace que la validez del modelo quede restringida sólo a aquellos casos en los datos son conocidos, construyendo la validez de dicho modelo a la toma de decisiones en ambiente de certeza, pues el modelo comienza a plantear dificultades cuando se pretende aproximarlos a la realidad y aplicarlo a situaciones y problemáticas donde la información disponible se encuadra dentro del campo de lo aleatorio e incluso de lo incierto.

De esta forma, en aquellas situaciones que se producen con regularidad, en las que el suceso que se pretende estudiar se repite en el espacio y/o en el tiempo y, por tanto, se puede medir y calcular la probabilidad de que ocurra, asignándole una variable aleatoria y conocer su distribución, es posible la utilización de técnicas estadísticas.

A este respecto, se han desarrollado varios trabajos donde el modelo coste-volumen-beneficio se contempla para situaciones en las que se puede conocer la distribución que siguen las variables del modelo [entre otros, JAEDICKE y ROBICHEK, 1964; FERRARA, HAYYA y NACHMAN, 1972; LIAO, 1975; ADAR, BARNEA y LEV, 1977; ISMAIL y LAVDERBECK, 1979 y SHIH, 1979].

Sin embargo, las conclusiones obtenidas en el denominado "modelo aleatorio" también dejan de ser útiles cuando el modelo se aplica en situaciones "cambiantes", especialmente en aquellas que hacen referencia al futuro y en las que los datos pasados no son tan relevantes en la toma de decisión y la información que se puede disponer es subjetiva, imprecisa e incierta.

En consecuencia, para la aplicación del modelo en situaciones no deterministas ni aleatorias pudiera presentar interés una reestructuración del mismo, lo que nos ha llevado a propugnar, tal como se analiza en el apartado siguiente, la aplicación al modelo de la Teoría de los Subconjuntos Borrosos.

3. APLICACIÓN DE LA TEORÍA DE LOS SUBCONJUNTOS BORROSOS AL MODELO COSTE - VOLUMEN-BENEFICIO: EL UMBRAL DE RENTABILIDAD BORROSO

Los números difusos o borrosos han sido creados para reflejar la vaguedad de la percepción humana y con ello la noción de presunción. La Teoría de los Subconjuntos Borrosos, como rama de la matemática que se ocupa del tratamiento tanto de lo subjetivo como de lo incierto, constituye un intento de recoger un fenómeno tal cual se presenta en la realidad y realizar su tratamiento sin intentar deformarlo para hacerlo preciso y cierto [ZADEH, 1965], lo cual supone, en principio, la principal ventaja de su aplicación en la toma de decisiones de gestión, pues en la medida en que los responsables de la gestión de las organizaciones empresariales reconocen que su entorno, y en consecuencia la información que manejan y de la que pueden disponer, es difuso o incierto parece evidente que prefieran representaciones vagas, aunque imprecisas, frente a modelos sólo supuestamente exactos.

En la aplicación del análisis coste-volumen-beneficio en una gran mayoría de situaciones será necesario operar con datos provisionales, obtenidos mediante estimaciones subjetivas o juicios de expertos, especialmente si no se dispone de información cierta respecto al futuro ni se trata de situaciones repetidas o reiterativas que se puedan medir. Por tanto, si la información de la que se dispone es incierta, su tratamiento deberá realizarse con herramientas matemáticas que permitan tratar la incertidumbre, planteándose la posibilidad de aplicar la Teoría de los Subconjuntos Borrosos en este ámbito.

Parece claro que si la información que puede disponerse sobre las variables que incorpora el modelo objeto de estudio, especialmente en su aplicación a la toma de decisiones y, por tanto, al futuro, es subjetiva y, en muchos casos, estimada a través de sensaciones o juicios de expertos, con lo que no puede ser precisada, pero, en cambio, sí se puede afirmar que una situación o un acontecimiento futuro es más "posible" que otros, se está abriendo un campo fundamental en las perspectivas del razonamiento y de la decisión, pues el conocimiento subjetivo puede ser sometido prácticamente a todos los mecanismos de la lógica.

Por consiguiente, si el conocimiento que se tiene del comportamiento de las variables del modelo es impreciso, se debe incluir la noción de nivel de presunción y, en consecuencia, será preciso un acercamiento del mismo a aquellas herramientas matemáticas que permitan procesar esa información, que permitan trabajar con valoraciones subjetivas.

Conviene señalar no obstante que en los problemas reales se encuentran con frecuencia, en un mismo caso, datos aleatorios y datos borrosos sin que ello represente un obstáculo para la resolución de los mismos. La probabilidad y la posibilidad se pueden asociar en un mismo modelo, pero teniendo presente que son conceptos diferentes. Con esto se plantea que la borrosidad no excluye la probabilidad, sino que trata de enfrentarse a sucesos en los que no es posible utilizar probabilidades, a sucesos que cada vez con más frecuencia no pueden medirse, al no repetirse en las mismas condiciones.

En consecuencia, el cálculo del punto de equilibrio en condiciones de incertidumbre dejará de ser un "punto" para pasar a ser un "intervalo" o un conjunto de valores posibles. Asimismo, diferirá del planteado en ámbitos de certeza, tanto en la forma de obtener la información, mucho más factible en este caso, como en la forma de tratarla. En concreto, en nuestro estudio, a los efectos ilustrativos del mismo, se ha considerado que la información disponible está expresada en tripletas de confianza (si bien cabe la posibilidad de adaptar el modelo a otro tipo de expresión incierta), con lo cual y sin más que aplicar la aritmética propia de la matemática borrosa [KAUFMANN y GIL ALUJA, 1987], utilizando la misma simbología utilizada en el apartado anterior, se necesita disponer de los valores siguientes :

Unidades de producto:	$[X_1, X_2, X_3]$
Precio de venta unitario:	$[Pv_1, Pv_2, Pv_3]$
Costes fijos:	$[CF_1, CF_2, CF_3]$
Coste variable unitario :	$[CV_{u1}, CV^-, CV^+]$

El cálculo correspondiente a la cantidad para la que se alcanza el umbral de rentabilidad (y no ya un punto) vendrá dada entonces por la expresión siguiente :

$$\begin{aligned}
 [X_1, X_2, X_3] &= \frac{[CF_1, CF_2, CF_3]}{[Pv_1, Pv_2 > Pv_3] * [CV_{u1}, CV_{u2} > CV_{u3}]} = \\
 &= \frac{[CF_1, CF_2, CF_3]}{[Pv_1 - CV_{u3}, Pv_2 - CV_{u2}, Pv_3 - CV_{u1}]} \quad [7]
 \end{aligned}$$

Simplificando en [7] para el caso de R^+ , el umbral de rentabilidad borroso vendrá dado por la expresión:

$$IX) = [X_1, X_2, X_3] = \left[\frac{CF_1}{Pv_3 - CV_{u1}}, \frac{CF_2 \cdot CF_3}{Pv_2 \cdot CV_{u2} \cdot Pv_1}, \frac{CF_3}{CV_{u3}} \right] \quad [8]$$

Evidentemente, al operar con tripletas de confianza el resultado viene expresado en los mismos términos, siendo la representación gráfica del mismo la que muestra la Figura 2.

Figura 2

Una vez descrito el modelo propuesto para facilitar la toma de decisiones en ambiente de incertidumbre, que amplía el trabajo iniciado por CHAN y YUAN (1990), en el siguiente apartado se realiza un análisis de sensibilidad de este modelo, con la finalidad de establecer su utilidad en este ámbito.

4. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD Y SIMULACIÓN EN EL MODELO DE UMBRAL DE RENTABILIDAD BORROSO

Entre las principales utilidades que se derivan de la aplicación del modelo coste-volumen-beneficio cabe destacar, por un lado, su capacidad para exponer el conocimiento del comportamiento de las variables y, por otro, en la comprensión que facilita sobre las interrelaciones que existen entre las magnitudes que afectan a la generación del resultado.

El análisis de sensibilidad es una técnica que consiste en responder a cuestiones del tipo "que sería o que pasaría si....", es decir, mide en qué forma los valores esperados en un modelo de decisión serán afectados por cambios en los datos de entrada críticos.

Para su aplicación, se parte de una determinada posición del punto de equilibrio y se analizan los efectos que cabe esperar ante las modificaciones que pueden presentar uno o más de los componentes del modelo que se presuponen variables, estimando que el resto de los componentes permanecen constantes.

El interés por llevar a cabo un análisis de sensibilidad radica principalmente en determinar alguna medida financiera inmediata sobre las consecuencias de posibles errores de predicción, así como permitir analizar la sensibilidad del resultado ante las modificaciones que pudieran tener lugar en cada uno de los parámetros que intervienen en la ecuación del resultado convirtiéndose, en consecuencia, en un instrumento muy útil para la simulación.

No obstante, dicho análisis deberá realizarse de forma rigurosa, pues la extrapolación de datos sin ningún tipo de precaución puede convertir al modelo en una herramienta peligrosa. Por tanto, la incorporación del tratamiento con matemática borrosa en el caso de la simulación evita el inconveniente antes citado, en el sentido de que al incorporar la posibilidad de trabajar con datos subjetivos, con información imprecisa, con juicios de expertos, etc. no hace tan perentoria la utilización de datos pasados, siempre que puedan existir fuentes de información más ajustadas a la realidad.

Las posibilidades de analizar las implicaciones que posibles cambios en las variables del modelo provocan en el resto de las variables del mismo, serán similares a las conocidas en su tratamiento tradicional en el ámbito de certeza, ya que la base conceptual del modelo es la misma. Sin embargo, la mayor aportación del tratamiento de la información propugnado, consiste en que el mismo permitirá observar todas las posibilidades que existen y no sólo la opción única dada por las cifras ciertas,

De acuerdo con lo anterior, el análisis de sensibilidad se puede realizar para las distintas variables: volumen de producción y ventas, costes fijos, coste variable unitario y precio de venta, estudiando las implicaciones que las variaciones acontecidas (o que pudieran ocurrir) en las mismas provocan tanto en la cifra para la que se alcanza el umbral de rentabilidad como en la cifra del beneficio. Asimismo, se pueden incorporar al modelo factores directamente relacionados, como son la cuota de mercado, la capacidad, etc., ampliando así la capacidad de análisis del mismo.

Por tanto, y tal como se ha mencionado anteriormente, partiendo de la expresión representativa del umbral de rentabilidad $[X]$, se analizarán las consecuencias que modificaciones en las distintas variables implicadas en el modelo provocan en el mismo. Para ello será necesario comparar dicho punto de equilibrio con el umbral de rentabilidad obtenido después de dichas modificaciones $[Y]$,

Por otra parte, resulta evidente que el nuevo umbral será función de la variable que se modifique y del signo de esta variación. De esta forma, es posible realizar el análisis atendiendo en primer término a si se corresponde con modificaciones en variables que afectan bien al numerador o bien al denominador de la expresión [8], representativa del cálculo del umbral de rentabilidad borroso, lo cual permite discernir entre las siguientes modificaciones.

4.1. Modificaciones en variables del numerador

La única variable, a priori, que afecta al numerador será la que hace referencia a las cargas de estructura o costes fijos, de forma que una variación en el valor estimado de los mismos provocará una variación del mismo signo en el volumen para el que se alcanza el umbral y, por tanto, de signo contrario en el beneficio.

No obstante, dichas variaciones dependerán de la relación que exista entre los costes fijos iniciales y el nuevo valor asignado a éstos:

- Si la modificación en los costes fijos se produce de forma proporcional, es decir, si se cumple que;

Costes fijos nucleales -> [CF₁, CF₂, CF₃] [9]

Costes fijos modificados -> [k+CF₁, k+CF₂, k+CF₃] [10]

siendo k una constante, la tripleta representativa del nuevo umbral de rentabilidad se encontrará a la derecha (será mayor) y con una base de incertidumbre mayor si k es positiva y, a la izquierda con menor divergencia, si k es negativa como muestra la Figura 3:

Figura 3 Modificaciones en costes fijos (disminución)

- Si la modificación en los costes fijos no guarda relación con los costes fijos iniciales, el nuevo punto de equilibrio dependerá del signo de la modificación (aumento/disminución), y su divergencia de la base de incertidumbre de la nueva tripleta representativa de las cargas de estructura

4.2. Modificaciones variables del denominador

Las variaciones en el margen de contribución vienen dadas por cambios en el precio de venta y/o en el coste variable unitarios, si bien dichas variables operan con signo contrario.

Por otra parte, en las modificaciones sobre el precio de venta, es común por evidente que éste tiene un límite mínimo que coincidirá con el coste variable unitario, siempre que no existan costes fijos, ya que por debajo de esa cantidad cada unidad vendida reportaría pérdidas por la diferencia. En el caso de existir costes fijos o costes relacionados con el establecimiento de una capacidad mínima de beneficios, el límite mínimo del precio de venta unitario deberá cubrir tanto el coste variable como la parte correspondiente necesaria para la cobertura de ambos costes.

En todo caso, un aumento en el precio de venta provocará una disminución en el volumen para el que se logra el punto de equilibrio, es decir, un desplazamiento hacia la izquierda de la tripleta que define el umbral con respecto a la inicial, así como una disminución en la divergencia del nuevo umbral siempre que dicha variación sea proporcional, es decir, se cumpla :

$$\text{Precio venia inicial} \rightarrow [p_{v1}, p_{v2}, p_{v3}] \quad [11]$$

$$\text{Precio venia modificado} \rightarrow [k+p_{v1}, k+p_{v2}, k+p_{v3}] \quad [12]$$

siendo k una constante, mientras que disminuciones del precio de venta provoquen efectos contrarios, tal como muestra la Figura 4:

Figura 4. Modificaciones en precio de venta (disminución)

Parece obvio que tales resultados sean similares a los provocados por disminuciones/aumentos del coste variable unitario, por la repercusión contraria que tienen estas modificaciones en el margen de contribución y el efecto de éste sobre el umbral de rentabilidad.

4.3. Modificaciones en otros aspectos relacionados con el modelo

El análisis de sensibilidad del modelo propuesto se puede completar estudiando la influencia de distintas variables con él relacionadas, como el volumen de ventas que, si bien no tiene repercusión sobre el número de unidades para el que se alcanza el umbral, una vez logrado éste, se convierte en una variable representativa del posible beneficio a obtener.

De esta forma, si se tiene que :

Umbral de rentabilidad: $[X_u X_z, X_j]$

Volumen de ventas: $[Z_b Z_2, Z_3]$

Precio de venta unitario: $[P_{v1}, P_{v2}, P_{v3}]$

El beneficio vendrá dado por la expresión :

$$B^{\circ} - [[Z_{15}, Z_2, Z_3] - [X_1, X_2, X_3]] \times [P_{v1}, P_{v2}, P_{v3}] \quad [13]$$

Por otra parte, el análisis propugnado en esta comunicación se configura como un instrumento especialmente útil para la planificación del resultado, dado que constituye un indicador del nivel que deben adoptar las distintas variables que intervienen en la generación del mismo para alcanzar el beneficio presupuestado. En este sentido, el beneficio a alcanzar se presenta como una carga fija más, siendo válido por tanto el análisis realizado para modificaciones en los costes fijos.

Asimismo, también el análisis coste-volumen-beneficio permite analizar las variaciones del beneficio en función de los valores asignados, alcanzables para distintos volúmenes de producción y venta así como a diferentes precios y ante distintos niveles de costes fijos y distintos comportamientos de los costes variables, haciendo posible no sólo el estudio de los efectos provocados por la variación de una de estas variables de forma individual, sino también los correspondientes a posibles y diferentes tipos e interrelaciones entre ellas.

Sin embargo, el hecho de realizar modificaciones en distintas variables y analizar la repercusión en el beneficio, precisa incorporar en el modelo variables adicionales que actúan como restricciones ante el beneficio. En este sentido, destaca como una de las principales restricciones a que se ve sometido el volumen de ventas, y por tanto el beneficio, la cuota de mercado.

El modelo tradicional del punto de equilibrio considera un beneficio ilimitado para incrementos del número de unidades vendidas, ya que la información sobre la cuota de mercado, al hacer referencia al futuro, no resulta conocida con certeza. Sin embargo, en el modelo de umbral de rentabilidad borroso sí que puede ser factible solicitar a los expertos que, al igual que el resto de variables, asignen un valor a la cuota de mercado que, siguiendo con la información proporcionada en tripletas, vendría dada por una expresión como la que sigue:

$$\text{Cuota de mercado} \quad [CM_1, CM_2, CM_3]$$

Esta variable a su vez estará influenciada por el resto de variables implícitas en el modelo, pues parece claro que las modificaciones en el precio no sólo influirán en el umbral de rentabilidad y en las posibilidades de beneficio, sino que tendrán una repercusión inmediata en la cuota de mercado.

Por ejemplo, parece evidente que los incrementos en el precio de venta unitario repercutirán de forma inversa en la cuota de mercado y viceversa. El alcance de esta repercusión se puede incorporar al modelo sin más que solicitar a los expertos una valoración de la misma, por ejemplo, en forma de porcentaje.

De la misma forma, y siempre en base a la información proporcionada por los expertos, se puede analizar la influencia de variables como la capacidad de los elementos, la política de marketing, etc. y obtener entonces las posibles interrelaciones entre las mismas y el resto de variables del modelo, con la finalidad de estudiar las consecuencias de sus modificaciones en el punto de equilibrio y en el beneficio previsto

5. EJEMPLO DE APLICACIÓN PRÁCTICA

De lo expuesto hasta el momento cabe deducir la factibilidad y validez del modelo a distintas situaciones de toma de decisiones consideradas acerca de las variables que le afectan y, lo que es más importante, que el mismo puede suplir alguna de las deficiencias que planteaba su utilización en condiciones de certeza. De ahí que, para facilitar su contrastación, a continuación se desarrolle un ejemplo práctico representativo de distintas alternativas de análisis y un estudio comparativo de cada una de las consecuencias, considerando que la información proporcionada por los expertos respecto a los datos económicos viene expresada en tripletas de confianza. El desarrollo del mismo se ha implementado en Hoja Electrónica de Cálculo con la finalidad de dotar de mayor operatividad al modelo y su desarrollo se presenta en el Apartado 8 Anexo

A este respecto, supóngase que una empresa de asistencia sanitaria está interesada en implantar en la ciudad de León una clínica para el tratamiento oftalmológico de cataratas, ya que según datos estadísticos unas 3.000 personas son tratadas anualmente en un proceso de dos días de hospitalización con un coste de 15.000 ptas/estancia. Por el contrario, con el procedimiento que se pretende implantar se podría llevar a cabo con cirugía ambulatoria, con la consiguiente disminución de costes y la eliminación de los inconvenientes que la hospitalización puede suponer a los pacientes.

Los datos económicos previstos por los expertos para desarrollar dicha actividad suponen los siguientes importes:

<u>Concepto</u>	<u>Importe</u>
• Personal.....	[12.000.000, 13.000.000, 14.000.000] ptas/año
-Capacidad[1.500^ 1.700, 1.900] procesos/año	
• Inmovilizado[15.000.000, 15.300.000, 15.800.000] ptas.	
- Capacidad[1.900, 2.100, 2.500] procesos/año	
- Vida útil[5'8, 6, 6'2] años	
• Arrendamiento.....	[2.400.000, 2.800.000, 3.000.000] ptas/año
-Capacidad.....	[1200, 1200, 1.200] procesos/año
• Seguros	[200.000, 225.000, 250.000] ptas/año
• Publicidad.....	[450.000, 500.000, 550.000] ptas/año
• Suministros generales.....	[200.000, 250.000, 275.000] ptas/año

Adicionalmente, cada paciente tratado supone un consumo de [8000, 9.000, 10.000] ptas por costes variables. Asimismo, se sabe que el importe medio que cobrará la empresa por el proceso asistencial será de [25.000, 30.000, 35.000] ptas. Por otra parte, los expertos estiman una cuota de mercado que no superará los 1.950 procesos, ni será inferior de 400, y la máxima presunción es una atención de 1.500 procesos/año.

5.1. Análisis de las condiciones iniciales del caso de estudio

En el Cuadro 1 se muestran los cálculos y datos representativos de la situación descrita, donde puede observarse como la principal ventaja del umbral de rentabilidad borroso así calculado es, además de la facilidad a la hora de exponer los datos de partida, el poder operar con toda la incertidumbre acerca de los mismos sin necesitar dejar caer la entropía, utilizando valores medios de las opiniones o juicios de los expertos.

Conviene señalar que los resultados también vendrán expresados en trípticas de confianza lo cual permite dar una visión más cercana a la realidad, de modo que la lectura del umbral así calculado sería: el umbral de rentabilidad se alcanzará para una atención no menor de 654 pacientes, ni mayor de 1.387, siendo lo más posible 920 pacientes. De esta forma se facilita a) decidir conocer todas las posibilidades acerca del cálculo realizado.

Asimismo, del Cuadro 1 se pueden extraer las consideraciones adicionales siguientes:

- La cantidad necesaria para alcanzar el umbral no sería inferior a 654 unidades debido a que por debajo de ese nivel no se cubrirían los costes fijos.
- Para ciertos niveles en los que a priori se podría alcanzar el umbral, existe la restricción impuesta por la estimación de la cuota de mercado. Así, por ejemplo para una atención de 700 pacientes si se analiza el umbral de forma independiente, se consideraría factible la posibilidad de alcanzarlo, pero el estudio conjunto con la cuota de mercado prevista pone de manifiesto la existencia de una zona (Z_i) en la que la cuota de mercado podría ser inferior al umbral de rentabilidad.

Para comparar el umbral y la cuota de mercado para una atención de 700 pacientes sería necesario conocer el punto donde se alcanza el mismo a-corte, lo cual se dará para un nivel de presunción aproximado de 0'2 en el que la cuota de mercado en las peores condiciones será aproximadamente de 600 pacientes. En este sentido, la zona Z_i será una zona de pérdidas.

- A partir del punto A, la zona Z_2 define el área donde la cuota de mercado es mayor que el umbral y, en consecuencia, se puede establecer como área de beneficios.

Cuadro 1

Costes fijos	Personal	(12 000.000,	13.000.000,	14.000.000	1
	Inmovilizado	1	2.419.355,	2.550.000,	2.724.138	1
	* Vida útil (n)		5*8,	6,	6*2	
	x Valor histórico	1	15.000.000,	15.300.000,	15.800.000	1
	Arrendamiento	1	2.400.000,	2.800.000,	3.000.000]
	Seguros		200.000,	225.000,	250.000]
	Publicidad		450.000,	500.000,	550.000	
	Suministros	1	200.000,	250.000,	275.000	1
Coste variable unitario		1	8.000,	9.000,	10.000	1
Precio de venta			25.000,	30.000,	35.000]
Cuota de mercado		1	400,	1.500,	1.950	1
Capacidad	Inmovilizado		- 1.900,	2.100,	2.500	1
	Personal	[1.500,	1.700,	1.900	1
	Local	L	- 1.200,	1.200,	1.200	L

Resultados:

Umbral de rentabilidad: [654*42, 920*24, 1.386*61]

Cuota de mercado:[400, 1.500, 1.950]

Capacidad:[1.200, 1.200, 1.200]

- De la representación gráfica también se puede establecer una zona Z_3 donde existe la posibilidad de no alcanzar el umbral debido a la restricción en la capacidad que se ha introducido en el ejemplo práctico, que en concreto viene dada por el personal, el inmovilizado y el local con el que se prevé llevar a cabo la actividad productiva

De esta forma, existe la posibilidad de necesitar una producción de hasta 1.386 procesos para alcanzar el umbral de rentabilidad, lo cual no es factible debido a la restricción impuesta por la capacidad que se sitúa el máximo en 1.200 pacientes al año. Por tanto, la limitación en la capacidad en este caso viene establecida por el local, ya que los factores productivos que presentan restricciones en este aspecto, además del local, el inmovilizado y el personal, cuyas valores son [1.900, 2.100, 2.500] y [1.500, 1.700, 1.900] respectivamente, los cuales sin necesidad de cálculos adicionales, representan números mayores que el del local.

Por otra parte, con la finalidad de poder comparar los resultados obtenidos en el presente modelo con el tradicionalmente contemplado en la literatura contable, se puede suponer que los datos que se utilizarían en un cálculo clásico (cns) para el mismo ejemplo coincidieran con los valores de máxima verosimilitud del ejemplo así planteado. En este caso, el umbral de rentabilidad se alcanzaría para una cantidad de 920 procesos, que se corresponde con el valor medio de la tripleta del umbral calculado en anteriormente. Por lo que se refiere la capacidad, ésta seguiría restringida por el local a 1.200 pacientes anuales. La cuota de mercado estaría establecida en 1,500 procesos. Por consiguiente, ante esta situación la conclusión que pudiera adoptar el responsable de la gestión, al contrario que en nuestro modelo, sería que existe suficiente capacidad y cuota de mercado para alcanzar el umbral en todas las condiciones, lo cual refleja las mayores posibilidades de análisis del umbral de rentabilidad borroso, al ampliar el abanico de posibilidades de investigación que inciden en el proceso de decisión planteado en nuestro caso de estudio.

Sin embargo, conviene poner de manifiesto las limitaciones que tal modelo conlleva, pues esto es así en la medida en que los cálculos se realizan en R^+ , de modo que los valores de máxima presunción operan entre sí en cuanto a las operaciones básicas se refiere.

5.2. Análisis de variaciones en los componentes del caso de estudio

En aras a ratificar las posibilidades de utilización del modelo, supóngase que en la situación descrita la empresa se puede plantear en primer lugar incrementar la capacidad del factor limitativo, lo cual evidentemente tendrá una repercusión sobre los costes de arrendamiento y, por tanto, provocará un incremento en los costes fijos. A su vez, en un segundo apartado, se contemplará la incidencia que supone alguna posible modificación en la política de precios de los servicios sanitarios.

5.2.1. Aumento de la capacidad

Para realizar este análisis se plantea la posibilidad de un nuevo local con las siguientes condiciones:

- Costes de arrendamiento[4 000 000. 4 200 000. 4.500 000] ptas/año
- Capacidad[1 400, 1 850, 2.050] procesos/año

Los resultados de esta alternativa se muestran en el Cuadro 2, destacando como más significativos los siguientes :

- El umbral de rentabilidad se alcanzará como máximo para 1.487 procesos, siendo la capacidad mínima, establecida por el personal, de 1.500 atenciones anuales, con lo cual se consigue que la dimensión no actúe nunca como inconveniente para alcanzar el umbral. Asimismo, el factor capacidad abarca prácticamente toda la cuota de mercado, con lo cual las posibilidades denegocio se ven limitadas por la capacidad, pero en una pequeña proporción,
- Como consecuencia del incremento en la cantidad para la que se alcanza el umbral, debido al aumento de los costes fijos por el mayor coste del arrendamiento, la zona de pérdidas designada por Z_1 , en la que la cuota de mercado podría ser insuficiente para absorber la cantidad necesaria para alcanzar el umbral ha aumentado, y con ello el nesgo del negocio.
- La capacidad del local como factor limitativo ha sido sustituida por la capacidad del personal, para lo cual ha sido necesano comparar la capacidad del inmovilizado, del personal y del local, ya que a priori no se podría establecer cual era la menor de todas ellas. En la comparación ha sido válido utilizar el método del centroíde por estar operando en R^+ , y porque el resultado ha sido una jerarquización de los tres números, no siendo necesano acudir a métodos complementarios .
- La cuota de mercado prevista no ha variado, pero al vanar el umbral y la capacidad será necesario compararla con los nuevos valores.

Cuadro 2

Costes fijos	Personal		12.000.000,	13.000.000,	14.000.000]
	Inmovilizado]	2.419.355,	2.550.000,	2.724.138]
	x Vida útil (n)		5*8,	6,	6*2]
	x Valor histórico		15.000.000,	15.300.000,	15.800.000	i
	Arrendamiento	i	4.000.000,	4.200.000,	4.500.000]
	Seguros]	200.000,	225.000,	250.000]
	Publicidad	i	450.000,	500.000,	550.000]
	Suministros]	200.000,	250.000,	275.000]
Coste variable unitario	[8.000,	9.000,	10.000]	
Precio de venta]	25.000,	30.000,	35.000]	
Cuota de mercado]	400,	1.500,	1.950]	
Capacidad	Inmovilizado	i	1.900,	2.100,	2.500]
	Personal]	1.500,	1.700,	1.900]
	Local	[1.400,	1.850,	2.050]

Resultados:

Umbral de rentabilidad : (713*68, 986*90, 1.486*61)

Cuota de mercado: (400, 1.500, 1.950)

Capacidad: [1.500, 1.700, 1.900]

5.2.2. Política de precios

Se puede analizar la repercusión de una variación en los precios de forma aislada, pero, como ya se indicó en el apartado 4.2., es evidente que las modificaciones en el precio no sólo influirán en el umbral de rentabilidad y en las posibilidades de beneficio, sino que tendrán también repercusión inmediata en la cuota de mercado. A efectos de este análisis se supone que los expertos han cifrado el incremento o disminución de las unidades físicas de la cuota de mercado en un 15% del importe de la variación del precio.

Se ha supuesto que la cuota de mercado se verá afectada asimismo por los costes de publicidad, siendo el efecto de esta variable el inverso al señalado para la variable precio. En este caso los expertos consideran la incidencia en la cuota de mercado de un 1% de la variación sufrida en dicho coste.

Por otra parte, tanto el efecto precio como el efecto publicidad podría establecerse en términos inciertos, si bien para el caso de estudio se ha considerado más conveniente utilizar estimaciones en datos ciertos.

Se plantea entonces una disminución del precio unitario en un 20% del precio inicial, de forma que el nuevo precio será:

$$\text{Precio de venta} = [20.000, 24.000, 28.000]$$

En estas condiciones, será necesario analizar tanto la influencia en el umbral de rentabilidad como en la cuota de mercado. El efecto conjunto se muestra en el Cuadro 3, del que cabe destacar lo siguiente:

- Debido a la disminución del margen de contribución, el umbral de rentabilidad se alcanzará para una cantidad más elevada, aumentando asimismo la base de incertidumbre del nuevo umbral, debido a la mayor base de incertidumbre del nuevo precio.
- La cuota de mercado asciende debido al efecto del precio, si bien también lo hace su base de incertidumbre. Con el nuevo precio, en las mejores condiciones podría alcanzarse un 60% del mercado total.
- Al no modificarse ninguno de los parámetros que afectan a la capacidad, ésta sigue restringida por el personal a un máximo de 1.900 procesos, por lo que la cuota de mercado alcanzable con las condiciones estructurales de la empresa será en el mejor de los casos de 1.900 procesos, si bien con el nuevo precio sería factible alcanzar en el mejor de los casos posibles una cuota de mercado de 2.300 pacientes. En consecuencia, la decisión planteada sobre el precio debería ir acompañada de decisiones de inversión relacionadas de nuevo con el incremento de la capacidad.
- En las condiciones más restrictivas, el umbral de rentabilidad se alcanzará para volúmenes que serán cubiertos con cuota de mercado suficiente, con lo cual desaparece el riesgo que se asociaba a la zona Z>. Así, por ejemplo, para una atención de 1.000 procesos y un nivel de presunción del 0'4, el umbral se alcanzará y la cuota de mercado sería aproximadamente de 1.500 procesos (en las peores condiciones posibles).

Cuadro 3

Costes fijos	Personal	[12.000.000,	13.000.000,	14.000.000	1
	Inmovilizado]	2.419.355,	2.550.000,	2.724.138	1
	* Vida útil (n)]	5,8,	6,	6,2	1
	x Valor lustónico	[15.000.000,	15.300.000,	15.800.000	1
	Arrendamiento]	4.000.000,	4.200.000,	4.500.000	1
	Seguros	[200.000,	225.000,	250.000]
	Publicidad]	450.000,	500.000,	550.000]
	Suministros]	200.000,	250.000,	275.000	1
Coste variable uní taño		8.000,	9.000,	10.000]	
Precio de venta]	25.000,	30.000,	35.000	1
	Variación -20%]	20.000,	24.000,	28.000	1
Cuota de mercado	Inicial]	400,	1.500,	1.950	1
	Con efecto precio]	650,	1.800,	2.300	1
Capacidad	Inmovilizado	[1.900,	2.100,	2.500	1
	Personal		1.500,	1.700,	1,900]
	Local]	1.400,	1.850,	2.050	1

Resultados:

Umbral de rentabilidad : [963'47, 1.381'67, 2.229.91]

Cuota de mercado : [650,1.800,2.300]

Capacidad:..... [1.500, 1.700, 1.900]

6. CONCLUSIONES

El modelo coste-volumen-beneficio, como instrumento de apoyo en la toma de decisiones de gestión, se ha estudiado en esta comunicación en primer término en su acepción clásica bajo una serie de hipótesis o restricciones que, si bien dotan al mismo de gran facilidad y simplicidad en su utilización, lo restringen a aquellas situaciones o casos en los que se cumplan dichas suposiciones.

Dentro del abanico de restricciones inherentes al modelo destaca por su importancia, tanto en la obtención de información como en la exactitud de los resultados, la necesidad de operar con información precisa sobre costes y precios, lo que hace imposible su utilización en decisiones que afecten al futuro y en las que, por tanto, no se disponga de datos de este tipo, por lo que de utilizarse tales datos los resultados se alejarían de la realidad.

El desarrollo de este trabajo se basa entonces en la necesidad de adaptar el modelo coste-volumen-beneficio a situaciones y problemáticas donde la información de la que se puede disponer es subjetiva, estimada a través de juicios de expertos, y en las que los datos pasados no son directamente extrapolables, estableciéndose un modelo de "umbral de rentabilidad borroso", de utilidad en el caso en que la información venga expresada en tripletas de confianza, que facilita la toma de decisiones en ambientes inciertos y permite trabajar con datos imprecisos y subjetivos de aquellas variables de las que no sea factible obtener otro tipo de información.

Por otra parte, con el modelo planteado en nuestra comunicación, se desarrolla un análisis de sensibilidad del tipo "que pasaría si...", principal aportación del mismo cuando se utiliza como apoyo a la toma de decisiones que afectan al futuro. El análisis de sensibilidad realizado con el modelo de "umbral de rentabilidad borroso" ha permitido poner de manifiesto la ventaja que supone el operar con todas las posibilidades, ofreciendo una visión de la situación futura que, frente al planteamiento clásico, permite un análisis de todas las casuísticas sin necesidad de dejar caer la entropía a lo largo de todo el análisis.

Asimismo, y como consecuencia de la facilidad de obtener la información que sea precisa, se pueden incorporar al cálculo y análisis del umbral de rentabilidad borroso aspectos como son capacidad, cuota de mercado, etc. que, a pesar de su gran interrelación con el resto de variables del modelo, el tratamiento clásico no contemplaba, consiguiendo así aproximar el estudio lo más posible a la realidad y siempre ofreciendo una visión de todas las situaciones posibles.

Conviene señalar, para terminar, que en el ánimo de facilitar la utilización del modelo planteado y del estudio de distintas alternativas de trabajo, se ha desarrollado el mismo en Hoja Electrónica de Cálculo, cuya composición se adjunta en el Anexo al final del texto del presente trabajo.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ADAR, Z., BARNEA, A y LEV, B (1977) "A Comprehensive Cost-Volume-Profit Analysis Under Uncertainty" *The Accounting Review*, enero, págs. 137-149
- ANDERSON, L. K. y CLANCY, D.K (1991) "*Cost Accounting*". Irwin Nueva York, págs.112-127
- BROCKETT, P., CHARNES, A., COOPER, W. W y SHIN, HC. (1984): "A Chance-Constrained Programming Approach to Cost-Volume-Profit Analysis". *The Accounting Review*, Vol 59, n° 3, julio, págs. 474-487.
- CHAN, Y.L. y YUAN, Y. (1990): "Dealing with Fuzziness in Cost-Volume-Profit Analysis" *Accounting and Business Research*. Vol 20, n° 78, págs 83-95
- CONINE, T. E. (1987): "A Pedagogical note on Cash Break-Even Analysis". *Journal of Business Finance & Accounting*, otoño, págs 437-441
- CONSTANTINIDES, G M., IJLRI, Y. y LEITCH, R. A (1981); "Stochastic Cost-Volume-Profit Analysis with a Linear Demand Function". *Decision Sciences*, Vol. 12, julio, págs. 417-427
- DEAN, J. (1948): "Cost Structures of enterprises and Break-Even Charts", *American Economic Review*, mayo, págs. 153-164.
- FERRARA, W.L., HAYYA, J. C. y NACHMAN, DA. (1972): "Normalcy of Profit in the Jaedicke-Robichek Model" *The Accounting Review*, abril, págs 299-307
- GRANDE ESTEBAN, I. (1989): "Un modelo de evaluación del punto muerto en un entorno aleatorio. La estimación de probabilidad de pérdida". *Alta Dirección*, n° 144, págs. 73-80.
- IGLESIAS SANCHEZ, JL. (1992). "Estudio de la relación coste-volumen-beneficio (modelos deterministas y estocásticos)". *Esic-Market*, abril-junio, págs. 85-129
- ISMAIL, BE. y LOUDERBACK, J. G. (1979): "Optimizing and Satisficing in Stochastic Cost-Volume-Analysis" *Decision Sciences*, Vol. 10, abril, págs 205-217.
- JAEDICKE, RK. y ROBICHEK, A.A. (1964): "Cost-Volume-Profit Analysis Under Conditions of Uncertainty" *The Accounting Review*, octubre, págs. 917-926
- KAUFMANN, A. y GIL ALUJA, J. (1987): "*Técnicas operativas de gestión para el tratamiento de la incertidumbre*". Hispano Europea. Barcelona
- KAUFMANN, A., GIL ALUJA, J. y TERCEÑO GOMEZ, A. (1994): "*Matemática para la economía y la gestión de empresas Aritmética de la incertidumbre*". Foro Científico. Barcelona.
- LIAO, M. (1975): "Model Sampling: A Stochastic Cost-Volume-Profit Analysis". *The Accounting Review*, octubre, págs. 780-790
- LUENGO MULET, P. (1988): "*Análisis Coste-Volumen-Beneficio*". Instituto de Planificación Contable Madrid.

- MAGEE, RP. (1975): "Cost-Volume-Profit Analysis, Uncertainty and Capital Market Equilibrium". *Journal of Accounting Research*, otoño, págs. 257-266.
- MARTIN, JR. (1985): "The Complementary Techniques of Profit Planning and Performance Analysis: A Microcomputer Application". *Cost and Management*, julio-agosto, págs 25-29
- MOLE, RH. (1986): "Cost Volume Profit Analysis: A Tutorial and Microcomputer Implementation". *Accounting and Business Research*, primavera, págs. 165-170.
- MONTESINOS JULVE, V. (1974): "Análisis convencional del punto muerto y programación lineal" *Técnica Contable*, n° 310, octubre, págs. 361 -376 y 381.
- PARK, H.G. (1988): "A Graphical Analysis of Profit Variances Under Absortion and Direct Costing" *Journal of Accounting Education*, Vol. 6, págs. 139-147.
- ROMAN GIL, I. y ROMAN MARTINEZ, I. (1991): "Consideraciones sobre el umbral de rentabilidad". Comunicación al *IV Encuentro de Profesores Universitarios de Contabilidad*, Santander, págs 1483-1500.
- ROMAN MARTINEZ, I. y TORRE MARTINEZ, J. M" (1993): "El umbral de rentabilidad y la función de demanda en condiciones de incertidumbre". *Actualidad Financiera*, n° 33, septiembre, págs. C-475/C-490.
- SHIH, W. (1979): "A General Decision Model for Cost-Volume-Profit Analysis under Uncertainty". *The Accounting Review*, octubre, págs. 687-706.
- TUCKER, S.A. (1980); "*Profit Planning Decisions with the Break-Even System*". Thomond Press Nueva York
- WHEELWRIGHT, S.C. y CLARK, K.B. (1992): "Creating Project Plans to Focus Product Development" *Harvard Business Review*, marzo-abril, págs. 70-82.
- WILLIAMS, D.J. y SHRE1BER C. (1983); "Cost-Volume-Profit Comphctions Using a Simplified Firm" *Journal of Business Finance ¿Accounting*, otoño, págs. 481-488.
- ZADEH, L A. (1965); "Fuzzy Sets" *Information and Control*, n° 83, págs. 338-353

8. ANEXO

- A 6 INTRODUCIR
A 7 {MENSAJE GAI. AI,4,15}
A 8 {OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LA VIDA UTIL".DATOS E2}
A 9 {SI @ESERR(+DATOS:E2)} {BIFURCAR BA8}
A 10 {OBTENERNUMERO "MAYOR VEROSIMILITUD DE LA VIDA UTIL",DATOS G2}
A 11 {SI @ESERR(+DATOS G2)J} {BIFURCAR BA10}
A 12 {OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LA VIDA UTIL".DATOS 12}
A 13 {SI @ESERR(+DATOSJ2)} {BIFURCAR BA12}
A 14 {OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DEL VALOR HISTORICO",DATOS:E4}
A 15 {SI @ESERR(+DATOS:E4)} {BIFURCAR BA14}
A 16 {OBTENERNUMERO "MAYOR VEROSIMILITUD DEL VALOR HISTORICO")J)ATOS:G4}
A 17 {SI @ESERR(+DATOS:G4)} {BIFURCAR BA16}
A 18 {OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DEL VALOR HISTORICO".DATOS:I4}
A 19 {SI @ESERR(+DATOSJ4)} {BIFURCAR BA18}
A 20 {OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LA CAPACIDAD DEL INMOVIZADO",
DATOSE50)
21 {SI @ESERR(+DATOSE50)} {BIFURCAR BA20}
22 {OBTENERNUMERO "MAYOR VEROSIMILITUD DE LA CAPACIDAD DEL
INMOVILIZADO" J3ATOSG50)
23 {SI @ESERR(+DATOS:G50)J} {BIFURCAR BA22}
24 {OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LA CAPACIDAD DEL
INMOVILIZADO" J3ATOS.I50)
25 {SI @ESERR(+DATOSJ50)} {BIFURCAR BA24}
26 {OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LOS COSTES DE PERSONAL LDATESE6}
27 {SI @ESERR(+DATOS:E6)} {BIFURCAR BA26}
28 {OBTENERNUMERO "MAYOR VEROSIMILITUD DE LOS COSTES DE
PERSONAL" J)ATOS:G6}
29 {SI @ESERR(+DATOS:G6)} {BIFURCAR BA28}
^
^ 30 {OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LOS COSTES DE PERSONAL'JMTOS 16}
^ 31 {SI @ESERR(+DATOSJ6)} {BIFURCAR BA30}
^ 32 {OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LA CAPACIDAD DEL
PERSONAL"L)ATOS:E52)
^ 33 {SI @ESERR(+DATESE52)} {BIFURCAR B A32}
^ 34 {OBTENERNUMERO "MAYOR VEROSIMILITUD DE LA CAPACIDAD DEL
PERSONAL".DATOS:G52 j
^ 35 {SI @ESERR(+DATOS:G52)} {BIFURCAR BA34}
^ 36 {OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LA CAPACIDAD DEL
PERSONAL"J)ATOSJ52)
^ 37 {SI @ESERR(+DATOS:I52)} {BIFURCAR BA36}
^ 38 {OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LOS COSTES DE
ARRENDAMIENTO" J)ATOSE10)
^ 39 {SI @ESERR(+DATESE10)J} {BIFURCAR BA38}
^ 40 {OBTENERNUMERO "MAYOR VEROSIMILITUD DE LOS COSTES DE
ARRENDAMIENTO",DATOS:G 10)
^ 41 {SI @ESERR(+DATOS:G10)} {BIFURCAR B A40}
^ 42 {OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LOS COSTES DE
ARRENDAMIENTO" J3ATOS:110)
^ 43 {SI @ESERR(+DATOSJ10)} {BIFURCAR BA42}
^ 44 {OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LA CAPACIDAD DEL
LOCAL"E)ATOSE54}

45 {SI @ESERR(+DATOS:E54)} {BIFURCAR BA44}
 46 {OBTENERNUMERO "MAYOR VEROSIMILITUD DE LA CAPACIDAD DEL LOCAL",DATOS G54}
 47 {SI @ESERR(+DATOS G54)} {BIFURCAR BA46}
 48 {OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LA CAPACIDAD DEL LOCALDATOS154}
 49 {SI {ESERR(+DATOSJ54)} {BIFURCAR BA48}
 50 {OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LOS COSTES DE SEGUROS".DATOSE12}
 51 {SI @ESERR(+DATOS E12)} {BIFURCAR BA50}
 52 {OBTENERNUMERO "MAYOR VEROSIMILITUD DE LOS COSTES DE SEGUROS",DATOS:G12}
 53 {SI @ESERR(+DATOS:G12)} {BIFURCAR BA52}
 54 {OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LOS COSTES DE SEGUROS'.DATOS.I12}
 55 {SI @ESERR(+DATOSJ12)} {BIFURCAR BA54}
 56 {OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LOS COSTES DE PUBLICIDAD".DATOS E14}
 ^
 ^
 ^
 ^
 ^
 57 {SI @ESERR(+DATOS.E14)} {BIFURCAR B A56}
 ^
 ^
 58 {OBTENERNUMERO "MAYOR VEROSIMILITUD DE LOS COSTES DE PUBLICIDAD'DATOS G14}
 ^
 ^
 59 {SI @ESERR(+DATOS:G14)} {BIFURCAR BA58}
 ^
 ^
 60 {OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LOS COSTES DE PUBLICIDAD" DATOS 1)4}
 ^
 ^
 61 {SI @ESERR(+DATOS 114)} {BIFURCAR BA60}
 ^
 ^
 62 {OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LOS COSTES DE SUMINISTROS"DATOS EI 6}
 ^
 ^
 63 {SI @ESERR(+DATOSD 16)} {BIFURCAR BA62}
 ^
 ^
 64 {OBTENERNUMERO "MAYOR VEROSIMILITUD DE LOS COSTES DE SUMINISTROS-DATOS G16}
 ^
 ^
 65 {SI @ESERR(+DATOS:G16)} {BIFURCAR BA64}
 ^
 ^
 66 {OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LOS COSTES DE SUMINISTROS-DATOS .116}
 ^
 ^
 67 {SI @ESERR(+DATOS.116)} {BIFURCAR BA66}
 ^
 ^
 68 {MENSAJE GA2..A2.4,15}
 ^
 ^
 69 {OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LOS COSTES VARIABLES UMTARIOS"DATOS.E19}
 ^
 ^
 70 {SI @ESERR(+DATOS'E)9)} {BIFURCAR BA69}
 ^
 ^
 71 |OBTENERNUMERO "MAYOR VEROSIMILITUD DE LOS COSTES VARIABLES UNITARIOS-DATOS G19}
 ^
 ^
 72 {SI @ESERR(+DATOS'G19)} {BIFURCAR B A71}
 ^
 ^
 73 {OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LOS COSTES VARIABLES UNITARIOS"DATOS.119}
 A 74 {SI @ESERR(+DATOS:119)} {BIFURCAR BA73}
 A 75 {MENSAJE GA3..A3.4,15}
 A 76 {OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DEL PRECIO DE VENTA"DATOS E22}
 A 77 {SI @ESERR(+DATOSE22)} {BIFURCAR BA76}
 A 78 {OBTENERNUMERO "MAYOR VEROSIMILITUD DEL PRECIO DE VENTA'DATOS G22}
 A 79 {SI @ESERR(+DATOS:G22)} {BIFURCAR BA78}
 A 80 {OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DEL PRECIO DE VENTA".DATOS 122}
 A 81 {SI @ESERR(+DATOS.122)} {BIFURCAR BA80}
 A 82 {MENSAJE GA6..A6.4,15}
 A 83 {OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LA CUOTA DE MERCADO EN UNIDADES FISICAS"DATOS:E41}
 A 84 {SI @ESERR(+DATOS:E41)J {BIFURCAR BA83}

A 85 {OBTENERNUMERO "MAYOR VEROSIMILITUD DE LA CUOTA DE MERCADO EN UNIDADES FISICAS".DATOS G41 j
 ^ 86 {SI @ESERR(+DATOS:G4 i)} {BIFURCAR B.A85)
 ^ 87 {OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LA CUOTA DE MERCADO EN UNIDADES FISICAS".DATOS:MI)
 88 {SI @ESERR(+DATOS:141)} {BIFURCAR BA87|
 89 {MENSAJE GA5.A5.4J5)
 90 {OBTENERNUMERO "EFECTO PREC10"J)ATOS C43)
 91 {SI @ESERR(+DATOS:C43)} {BIFURCAR BA90)
 92 {OBTENERNUMERO "EFECTO PUBLICIDAD" .DATOS C45)
 93 {SI @ESERR(+DATOS:C45)J (BIFURCAR BA92)
 94 {GRAF1COVER NBT u.f.} (IR)A:G1-{ABAJO 3}

6 MODCV :
 7 {OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LOS COSTES VARIABLES UNITARIOS".DATOS E19)
 8 {SI @ESERR(+DATOSE19)} (BIFURCAR B b7)
 9 {OBTENERNUMERO "MAYOR VEROSIMILITUD DE LOS COSTES VARIABLES UNITARIO" J3ATOS G19)
 10 {SI @ESERR(+DATOS.G19)} (BIFURCAR B b9)
 11 {OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LOS COSTES VARIABLES UNITARIOS" .DATOS 119)
 12 {SI (@ESERR(+DATOS 119))} {BIFURCAR B b.11)
 13 {GRAF1COVER NBT u.f.} (IR)A:Gi-{ABAJO 3)
 15 MODINM :
 16 {OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LA VIDA UTIL".DATOS E2)
 17 {SI @ESERR(+DATOS.E2)j (BIFURCAR Bbl 6)
 18 {OBTENERNUMERO "MAYOR VEROSIMILITUD DE LA VIDA UTIL".DATOS G2)
 19 {SI @ESERR(+DATOS G2)} (BIFURCAR B bl 8)
 20 {OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LA VIDA UTIL"X>ATOS:12)
 21 {SI ;S)ESERR(+DATOS 12)} {BIFURCAR B:b20)
 22 {OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DEL VALOR HISTORICO" J3ATOS.E4)
 23 {SI (gESERR(+DATOSE4)} (BIFURCAR Bb22)
 24 {OBTENERNUMERO "MAYOR VEROSIMILITUD DEL VALOR HISTORICO".DATOS G4)
 25 {SI @ESERR(+DATOS.G4)} (BIFURCAR B b24)
 26 {OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DEL VALOR HISTORICO".DATOS:14)
 27 {SI @ESERR(+DATOS:14)} (BIFURCAR B:b26)
 28 {OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LA CAPACIDAD DEL INMO VIZADO" .DATOS :E50 j
 29 {SI @ESERR(+DATOS E50)} (BIFURCAR B b28)
 30 {OBTENERNUMERO "MAYOR VEROSIMILITUD DE LA CAPACIDAD DEL INMOVILIZADO".DATOS G50)
 31 {SI @ESERR(+DATOSG50)} (BIFURCAR Bb30)
 32 {OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LA CAPACIDAD DEL INMOVILIZADO" J3ATOSI50)
 33 {SI @ESERR(+DATOS150)} (BIFURCAR B b32)
 34 {GRAF1COVER NBT u.f.} (IR)A:GI—{ABAJO 3)
 36 MODLOCAL :
 37 {OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LOS COSTES DE ARRENDAMIENTO" J3ATOSE10)
 38 {SI @ESERR(+DATOS E10)} {BIFURCARB:b37)
 39 {OBTENERNUMERO "MAYOR VEROSIMILITUD DE LOS COSTES DE ARRENDAMIENTO" .DATOS :GI0)

40 {SI @ESERR(+DATOS:G 10)} (BIFURCAR B.b39)
 41 (OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LOS COSIES DE
 ARRENDAMIENTO";DATOS:I10)
 42 {SI @ESERR(+DATOS:I10)} (BIFURCAR B.b41)
 43 (OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LA CAPACIDAD DEL
 LOCAL";DATOS:E54)
 44 (SI @ESERR(+DATOS:E54)} (BIFURCAR B:b43|
 45 (OBTENERNUMERO "MAYOR VEROSIMILITUD DE LA CAPACIDAD DEL
 LOCAL"J)ATOS:G54}
 46 (SI @ESERR(+DATOS:G54)} (BIFURCAR B.b45)
 47 (OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LA CAPACIDAD DEL
 LOCAL" X>ATOS:154)
 48 (SI @ESERR(+DATOS:I54)} (BIFURCAR B:b47)
 49 {GRAFICOVER NBT u.f.) (IR)A:GI-(ABAJO 3)
 51 MODPER
 52 (OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LOS COSTES DE PERSONAL".DATOS E6)
 53 (SI @ESERR(+DATOS:E6)) (BIFURCAR B:b52)
 54 (OBTENERNUMERO "MAYOR VEROSIMILITUD DE LOS COSTES DE
 PERSONAL" ;DATOS:G6)
 55 (SI @ESERR(+DATOS:G6)) (BIFURCAR B:b54)
 56 {OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LOS COSTES DE PERSONAL":DATOS 16)
 57 (SI @ESERR(+DATOS:16)} (BIFURCAR B:b56)
 58 (OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LA CAPACIDAD DEL
 PERSONAL" J3ATOS.E52)
 59 {SI @ESERR(+DATOS:E52)} (BIFURCAR B;b'58)
 60 (OBTENERNUMERO "MAYOR VEROSIMILITUD DE LA CAPACIDAD DEL
 PERSONAL "JJATOS:G5 2)
 61 {SI @ESERR(+DATOS:G52)} (BIFURCAR B:b60)
 62 {OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LA CAPACIDAD DEL
 PERSONAL";DATOSI52)
 63 (SI @ESERR(+DATOS:I52)} (BIFURCAR B;b62)
 64 {GRAHCOVERNBT u.f.) (IR)A GI-JABAJO 3)
 66 MODPUB:
 67 {OBTENERNUMERO "VARIACION DEL PUBLICIDAD EN PORCENTAJE".DATOS G34}
 68 (SI @ESERR(+DATOS.G34)J (BIFURCAR B.B67)
 69 (GRAHCOVER NBTu.f) (IR)A:GI-(ABAJO 3)
 71 MODPRE:
 72 {OBTENERNUMERO "VARIACION DEL PRECIO EN PORCENTAJE";DATOS G27)
 73 {SI @ESERR(+DATOS G27)} (BIFURCAR B.B72)
 74 (GRAHCOVER NBT u.f.) (IR)A:G1-(ABAJO 3)

6 AÑADIR
 7 {MENSAJE GAI..AL4.15)
 8 (OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LA VIDA UTIL";DATOS:E2)
 9 {SI @ESERR(+DATOSE2)} (BIFURCAR B.c8|
 10 (OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LA VIDA UTIL",DATOS 12);
 11 (SI @ESERR(+DATOS:I2)} (BIFURCAR BxI0)
 12 (OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DEL VALOR HISTORICO".DATOS E4);
 13 (SI @ESERR(+DATOS:E4)} (BIFURCAR BxI2)
 14 {OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DEL VALOR HISTORICO" JJATOS I4}
 15 (SI @ESERR(+DATOS:I4)} (BIFURCAR BxI4)
 16 (OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LA CAPACIDAD DEL
 INMOVIZADO" JJATOSE50)

17 (SI (<[ESERR(+DATOS E50)} (BIFURCAR B c16}
 18 (OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE 1J\ CAPACIDAD DEL
 INMOVILIZADO" .DATOSI50}
 19 (SI @ESERR(+DATOS.150)} (BIFURCAR B c18}
 20 (OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LOS COSTES DE PERSONAL'.DATOS E6}
 21 (SI @ESERR(+DATOS:E6)} (BIFURCAR B c20}
 22 (OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LOS COSTES DE PERSONAL".DATOS 16}
 23 (SI @ESERR(+DATOS:16)} (BIFURCAR B c22}
 24 (OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LA CAPACIDAD DEL
 PERSON AL" .DATOSE52}
 25 (SI @ESERR(+DATOSJE52)} (BIFURCAR B c24}
 26 (OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LA CAPACIDAD DEL
 PERSONAL" J3ATOS.I52}
 27 (SI @ESERR(+DATOS:I52)} (BIFURCAR Bc26}
 28 (OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LOS COSTES DE
 ARRENDAMIENTO" .DATOSE 10}
 29 (SI @ESERR(+DATOSE10)} (BIFURCAR B <-:28}
 30 (OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LOS COSTES DE
 ARRENDAMIENTO",DATOS.I i o)
 31 (SI @ESERR(+DATOS:110)} (BIFURCAR B c30}
 32 (OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LA CAPACIDAD DEL
 LOCAL";DATOS E54}
 33 (SI @ESERR(+DATOS:E54)} (BIFURCAR B c32}
 34 (OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LA CAPACIDAD DEL
 LOCAL".DATOS 154}
 35 (SI @ESERR(+DATOS:I54)} (BIFURCAR Bc34}
 36 (OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR-DE LOS COSTES DE SEGUROS" DATOS E12}
 37 (SI @ESERR(+DATOS:E12)} (BIFURCAR B.c36}
 38 (OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LOS COSTES DE SEGUROS".DATOS 112}
 39 (SI @ESERR(+DATOS:I12)} (BIFURCAR B:c38}
 40 (OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LOS COSTES DE
 PUBLICIDAD",DATOS £14}
 41 (SI @ESERR(+DATOSE14)} (BIFURCAR B.c40}
 42 (OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LOS COSTES DE
 PUBLICIDAD' .DATOS.114}
 43 (SI @ESERR(+DATOS:114)} (BIFURCAR B:c42}
 44 (OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LOS COSTES DE
 SUMINISTROS"J3ATOSE16}
 45 (SI @ESERR(+DATOSE16)} (BIFURCAR B.c44}
 46 (OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LOS COSTES DE
 SUMIN1STROS"£>ATOS:I16}
 47 (SI @ESERR(+DATOS:116)} (BIFURCAR BAc46}
 48 (MENSAJE GA2..A2;4;15}
 49 (OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DE LOS COSTES VARIABLES
 UNITARIOS";DATOS:E19}
 50 (SI @ESERR(+DATOSE19)} (BIFURCAR B:c49}
 51 (OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DE LOS COSTES VARIABLES
 UNITARIOS" :DATOS :I1 9}
 52 (SI @ESERR(+DATOS:I19)} (BIFURCAR B:c51}
 53 (MENSAJE GA3.A3;4;15}
 54 (OBTENERNUMERO "MARGEN INFERIOR DEL PRECIO DE VENTA";DATOS:E22}
 55 (SI @ESERR(+DATOSE22)} (BIFURCAR B:c54}
 56 [OBTENERNUMERO "MARGEN SUPERIOR DEL PRECIO DE VENTA";DATOS:122}

E 14	(BORRARCONTENIDOS 1)	E 15	(IR) DATOS G4..G4-
E 16	(BORRARCONTENIDOS 1)	E 17	(IR)DATOSG6 G6-
E 18	(BORRARCONTENIDOS 1)	E 19	(IR) DATOS 12.12—
E 20	(BORRARCONTENIDOS 1}	E 21	(IR)DATOS14 14-
E 22	(BORRARCONTENIDOS 1 j	E 23	(IR)DATOS 16..16-
E 24	(BORRARCONTENIDOS 1}	E 25	(IR)DATOS E10 ,E10-
E 26	(BORRARCONTENIDOS 1j	E 27	(IR)JDATOS E12 .E12-
E 28	(BORRARCONTENIDOS 1)	E 29	(IR)JDATOS E14..E14-
E 30	(BORRARCONTENIDOS 1)	E 31	(1R)DATOS E16 .E16-
E 32	(BORRARCONTENIDOS 1)	E 33	(IR)DATOSEI9 EI9-
E 34	(BORRARCONTENIDOS 1)	E 35	(IR)DATOS E20..E20-
E 36	(BORRARCONTENIDOS 1)	E 37	(IR)DATOS:E22..E22-
E 38	(BORRARCONTENIDOS 1)	E 39	(IR)DATOS G10..G10-
E 40	(BORRARCONTENIDOS 1 j	E 41	(IR)DATOS G12..G12-
E 42	(BORRARCONTENIDOS 1)	E 43	(IR)JDATOSG14 .G14-
E 44	(BORRARCONTENIDOS 1}	E 45	(IR)DATOS G16..G16—
E 46	(BORRARCONTENIDOS 1)	E 47	(IR)DATOSG19..G19-
E 48	(BORRARCONTENIDOS 1)	E 49	(IR)DATOS G20 .G20-
E 50	(BORRARCONTENIDOS 1 j	E 51	(IR)DATOS G22 .G22-
E 52	(BORRARCONTENIDOS 1)	E 53	(IR)DATOSnO 110-
E 54	(BORRARCONTENIDOS 1}	E 55	(IR)JDATOSI12 112-
E 56	(BORRARCONTENIDOS 1J	E 57	(IR)DATOSI14 114-
E 58	(BORRARCONTENIDOS 1)	E 59	(IR)DATOSI16 116-
E 60	(BORRARCONTENIDOS 1}	E 61	! IR jDATOS.119 .119-
E 62	(BORRARCONTENIDOS 1J	E 63	(IR)DATOS:120..120-
E 64	(BORRARCONTENIDOS 1)	E 65	j IR jDATOS:122 122-
E 66	(BORRARCONTENIDOS 1}	E 67	(IR)DATOS E41 .E41-
E 68	(BORRARCONTENIDOS 1}	E 69	(IR)DATOS:E50 E50-
E 70	(BORRARCONTENIDOS 1)	E 71	(IR)DATOS:E52 E52-
E 72	(BORRARCONTENIDOS 1}	E 73	(IR)DATOS:E54 E54-
E 74	(BORRARCONTENIDOS 1)	E 75	(IR)DATOS G41..G41-
E 76	(BORRARCONTENIDOS 1}	E 77	(IR jDATOS G50..G50-
E 78	(BORRARCONTENIDOS 1)	E 79	(IR) DATOS G52..G52-
E 80	(BORRARCONTENIDOS 1)	E 81	(IR)DATOS'G54..G54-
E 82	(BORRARCONTENIDOS 1)	E 83	(IR)DATOS I41..I41-
E 84	(BORRARCONTENIDOS 1)	E 85	(IR)DATOS.150..I50-
E 86	(BORRARCONTENIDOS 1}	E 87	(IR) DATOS 152..152-
E 88	(BORRARCONTENIDOS 1}	E 89	(IR) DATOS 154..154-
E 90	(BORRARCONTENIDOS 1}	E 91	(IR)DATOS C43..C43-
E 92	(BORRARCONTENIDOS 0}	E 93	(IR)JDATOSC45..C45-
E 94	(BORRARCONTENIDOS 0}	E 95	(IR)AAI-
E 96	(DOHA) (avpag) (ir)a:b28-	F 6	IMPCERTEZA.

F 7 (IMPRIMIR.BLOQUE DATOS CERTEZA A1. .F611
F 8 (IMPRIMIR.MARGEN DEL PEO)
F 9 (IMPRIMIR. ESCALA 100)
F 10 (IMPRIMIR. COMENZARIMPRESION)
F 11 (JR)A.GI-(ABAJO 3)

G 6 IMPINCER ;
G 8 (IMPRIMIR.MARGEN DEL PEO)
G 10 (IMPRIMIR.COMENZARIMPRESION)

G 7 (IMPRIMIR.BLOQUE DATOSA1...J87)
G 9 (IMPRIMIR.ESCALA75)
G 11 (IR) AG1-(ABAJO 3)

H MDCV:
 H (OBTENERNUMERO "COSTE VARIABLE UNITARIO",DATOS:G19)
 H (SI @ESERR(+DATOS:G19)) {BIFURCAR B:h7}
 H (GRAHCOVER Punto Muerto) (IR) A:G1-(ABAJO 3)
 H 15 MDINM :
 H 16 (OBTENERNUMERO "VIDA UTIL",DATOS:G2)
 H 17 (SI @ESERR(+DATOSG2)) (BIFURCAR B:hl6)
 H 18 (OBTENERNUMERO "VALOR HISTOR1CO";DATOS G4)
 H 19 (SI @ESERR(+DATOS:G4)) (BIFURCAR B:lii8)
 H 20 (OBTENERNUMERO "CAPACIDAD DEL INMOVILIZADO",DATOSG50)
 H 21 (SI @ESERR(+DATOS:G50)) (BIFURCAR B.h20)
 H 22 (GRAFICOVER Punto Muerto) (IR)A:G1-(ABAJO .3}
 H 36 MDLOCAL :
 H 37 (OBTENERNUMERO "COSTE DE ARRENDAMIENTO".DATOSGI0)
 H 38 (SI @ESERR(+DATOSG10)) (BIFURCAR B:h37)
 H 39 (OBTENERNUMERO "CAPACIDAD DEL LOCAL".DATOS G54)
 H 40 (SI @ESERR(+DATOSG54)) (BIFURCAR B1139)
 H 41 (GRAHCOVER Punto Muerto) (IR) A.G1-(ABAJO 3)
 H 51 MDPER:
 H 52 (OBTENERNUMERO "COSTES DE PERSONAL" J3ATOS G6)
 H 53 (SI @ESERR(+DATOS.G6)) (BIFURCAR B±52)
 H 54 (OBTENERNUMERO "CAPACIDAD DEL PERSONAL".DATOS G52)
 H 55 (SI @ESERR(+DATOS G52)) (BIFURCAR B±54)
 H 56 (GRAHCOVER Punto Muerto) {IR}A G)-(ABAJO 3)
 H 66 MD PUB :
 H 67 (OBTENERNUMERO "VARIACION DE LA PUBLICIDAD EN PORCENTAJE".DATOS G34)
 H 68 (SI @ESERR(+DATOS G34)J (BIFURCAR B±67)
 H 69 (GRAFICOVER Punto Muerto) (IR)A:G1-(ABAJO 3)
 H 71 MDPRE:
 H 72 (OBTENERNUMERO "NUEVO PRECIO DE VENTA",DATOS G22)
 H 73 (SI @ESERR(+DATOS.G23)) (BIFURCAR B h72}
 H 74 (GRAHCOVER Punto Muerto) (IR) A GI-{ ABAJO 3)